

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Qodirova Mohida Rustamjon qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

NAVOIY ASARLARINING ADABIY TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR